

Auto- et hétéro-évaluation des pratiques professionnelles supportée par l'annotation vidéo

Boldrini Elena | elena.boldrini@iuffp.swiss | IUFFP Lugano
Cattaneo Alberto | alberto.cattaneo@iuffp.swiss | IUFFP Lugano
Lubinu Francesco | Centro Professionale Sociosanitario medico-tecnico, Lugano

Evaluation formative et efficacité du feedback

L'évaluation formative en tant que processus visant à la régulation des apprentissages (Allal, 2007) joue un rôle important pour le développement de la pratique professionnelle, car elle stimule la capacité de réfléchir sur ses propres actions, d'activer des processus d'autorégulation (Crahay, 2007), de combler des lacunes et de renforcer des pratiques effectives ou des routines (Seadon et al., 2012). Recevoir des feedbacks de façon continue durant la formation professionnelle est essentiel pour pouvoir développer des compétences solides (Norcini & Burch, 2007). En effet, dans cette perspective, le feedback a été défini comme une communication qui a pour objectif de réduire l'écart entre la pratique des étudiants et une performance considérée comme un standard de référence (van de Ridder et al., 2008 ; Hattie & Yates, 2014).

Cependant, pas tous les feedbacks n'atteignent cet objectif : il y a des conditions spécifiques pour assurer l'efficacité du feedback, telles que la nécessité de faire référence à la pratique concrète et spécifique, à une « irrefutable evidence » (Brinko, 1993, p.579), un style communicatif qui soit encourageant et axé sur l'étudiant (Brinko, 1993 ; Pelgrim et al., 2012), ou encore un recentrage sur l'analyse des comportements plutôt que sur le jugement de la personne (Archer, 2010 ; Hattie & Timperley, 2007). Des instruments et supports comme l'annotation vidéo (Colasante, Kimpton, & Allan, 2014 ; Rich & Hannafin, 2009) permettent de surmonter certaines difficultés liées à la communication du feedback (Hulsman & van der Vloodt, 2015). En outre, un feedback peut être fourni par un mentor ou par un pair sous forme d'hétéro-évaluation ou être le résultat d'une auto-observation. Ces deux formes d'évaluation sont néanmoins liées, étant donné que l'hétéro-évaluation conduit au fil du temps au développement d'une conscience critique chez l'apprenti (Avsar et al., 2015). En d'autres termes, le développement d'une attitude autoévaluative est le résultat d'un processus d'apprentissage qui requiert un chemin progressif commençant par l'hétéro-évaluation.

Vidéo et annotation vidéo en tant que support pour le feedback

L'utilisation de la vidéo constitue un support utile pour la communication d'un retour d'information efficace (Fukkink et al., 2011 ; Hattie, 2009). En effet, si d'un côté l'utilisation d'un support visuel représente déjà une valeur ajoutée considérable et fréquemment utilisée dans les domaines des professions de la santé (Van de Ridder et al., 2008), d'un autre côté la possibilité d'utiliser un outil d'annotation pour faire des remarques directement dans la vidéo même fournit l'occasion supplémentaire de faciliter et favoriser l'analyse de pratiques. D'ailleurs, selon Bonaiuti et al. (2012), l'annotation vidéo favorise le processus d'analyse par deux aspects principaux : le fait de pouvoir faire une pause pendant le visionnage d'une vidéo permet une posture réflexive réfléchissante et l'annotation fournit un contexte adéquat pour verbaliser à l'écrit et de façon située une pratique authentique.

Une étude exploratoire dans le domaine de la formation professionnelle supérieure

Dans le cadre théorique qui vient d'être brièvement esquissé, nous avons mené une étude exploratoire dans le domaine de la formation professionnelle supérieure des techniciens en salle d'opération dont le *curriculum* en Suisse est basé sur l'alternance entre école et stage pratique où ils expérimentent différentes interventions chirurgicales à la suite desquelles ils passent des séances de débriefing avec leurs mentors. Cependant les mentors mêmes regrettent un effet assez limité ou faible des séances de retour sur la pratique qui sont pour la plupart centrées sur les commentaires des mentors. Cette étude vise par conséquent à améliorer la pratique courante de communication du retour d'information, en utilisant l'annotation vidéo en tant que support pour la transmission livraison des feedbacks formatifs passant ainsi de l'hétéro-évaluation à l'auto-évaluation. Tout en travaillant selon une méthodologie Design Based Research qui implique directement les acteurs du terrain dans la conception même de la recherche (DBRC, 2003), nous avons postulé que le fait d'avoir la vidéo à disposition et en particulier l'annotation vidéo en tant que support aux séances de feedback peut avoir un effet positif sur la qualité et la quantité du feedback et donc sur la capacité réflexive des étudiants, et, par conséquent, sur leur capacité d'autoévaluer leur propre pratique.

Démarche

Afin d'évaluer l'efficacité d'une nouvelle démarche pour la conduite des séances de débriefing supportée par l'usage de l'annotation vidéo, nous avons comparé quatre conditions de travail différentes. Une étudiante et deux couples de mentors ont passé quatre séances de débriefing (deux par couple) à la suite de quatre interventions chirurgicales filmées. Le premier couple de mentors avait uniquement la vidéo de l'intervention chirurgicale à disposition, tandis que le deuxième a également exploité la fonction d'annotation vidéo. L'étudiante a analysé sa pratique en trois modalités différentes : sans vidéo, avec la vidéo, et, finalement, dans la dernière séance, en employant l'annotation vidéo.

Analyse des données

Outre les autres données, nous avons collecté les enregistrements vidéo des séances de feedback sur lesquels nous avons mené une analyse qualitative, supportée par le logiciel nVivo et basée sur un grille de codage dérivée de Hattie & Timperley (2007) et de Brinko (1993). En conséquence, nous avons divisé chaque séance en unités de feedback différentes et nous les avons codées selon cinq catégories principales: a) le type de feedback (correctif, axé sur le processus de travail, stimulant un processus d'autorégulation, axé sur le sujet ou axé sur la planification des actions futures, c'est-à-dire sur « feed-forward »), b) la qualité des références concrètes à la pratique professionnelle (si faibles ou situationnelles et spécifiques), c) le style communicatif de la séance (axé sur le mentor ou sur l'étudiante), d) le niveau d'auto-évaluation chez l'étudiante (si nul, faible ou approfondi) et e) le niveau d'acceptation de la part de l'étudiante (si nul, faible ou élevé).

Résultats

L'analyse des données montre avant tout que la quantité des unités de feedback diminue si on compare les séances sans vidéo et celles supportées par l'annotation vidéo. Néanmoins, d'un point de vue qualitatif, on constate que dans les séances sans la vidéo il y a une prédominance de feedbacks à caractère prescriptif/normatif et une minorité de feedbacks concernant le processus de travail. Dans les séances supportées par la vidéo on a observé la situation contraire, c'est-à-dire que l'on a eu une majorité de commentaires centrés sur le processus et sur les modalités de travail. En outre, dans les séances supportées par l'annotation vidéo, on a aussi constaté des feedbacks visant à développer le processus d'autorégulation chez l'étudiante et des feedbacks visant à discuter les améliorations possibles pour la planification des actions futures (*feed-forward*).

En ce qui concerne les références à des preuves concrètes de la pratique, on observe que la majorité des unités de feedback supportées par l'usage de la vidéo est liée à des

éléments situationnels et spécifiques de la pratique dérivés du visionnage de la vidéo. Le style communicatif change seulement une fois que l'annotation vidéo par l'étudiante a été introduite dans la séance ; dans cette situation, la séance de débriefing est plutôt conduite par l'étudiante et les mentors posent des questions, ajoutent des explications ou corrigent l'analyse de l'étudiante. La même dynamique est observable en ce qui concerne les indicateurs d'auto-évaluation : c'est uniquement dans la séance où l'étudiante a pu analyser sa propre pratique et la commenter avec l'annotation vidéo que l'on a la majorité d'unités de feedback dans lesquels l'étudiante même exprime sa propre auto-évaluation. Donc, ce qui permet un passage d'une hétéro- à une auto-évaluation de la pratique est la possibilité pour l'étudiante d'écrire ses commentaires dans la vidéo de sa propre pratique professionnelle. En termes d'acceptation, on constate que dans les séances sans le support de la vidéo, le niveau d'acceptation est plus faible que dans les séances supportées par l'annotation vidéo.

Conclusion

En résumé, l'usage de la vidéo change le nature de feedback : avec le support de la vidéo, les retours sur la pratique sont plus spécifiques en termes de références à la situation (utilisation des déictiques verbaux et gestuels), il y a moins de feedbacks correctifs et plus de feedbacks de soutien et d'amélioration des processus de travail. L'annotation vidéo change surtout la dynamique communicative des séances : progressivement plus axée sur l'étudiante et dialogique plutôt qu'affirmative et axée sur les mentors ; de plus les feedbacks sont plus acceptés/intégrés. L'usage de l'annotation vidéo a changé la modalité de débriefing des mentors en passant d'une évaluation assertive centrée sur le mentor à un soutien à l'auto-évaluation par l'étudiant qui développe la réflexion sur des éléments de *feed-forward* pour améliorer des pratiques futures. Au vu de ces résultats encourageants, nous avons envisagé de mener une étude avec un échantillon plus grand.

Références

- Allal, L. (2007). Régulations des apprentissages: orientations conceptuelles pour la recherche et la pratique en éducation. In Allal, L. & Mottier Lopez, L. (Eds.), Régulation des apprentissages en situation scolaire et en formation (pp. 7-24). Bruxelles : De Boeck.
- Archer, J. C. (2010). State of the science in health professional education: effective feedback. *Medical education*, 44(1), 101-108.
- Avsar, U. Z., Cansever, Z., Acemoglu, H., Avsar, U., Khan, A. S., & Cayir, Y. (2015). Self-assessment through videotaping compared with peer and trainer feedback. *Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan*, 25(1), 41-45.
- Bonaiuti, G., Calvani, A., & Picci, P. (2012). Tutorship e video annotazione: il punto di vista degli insegnanti. *Giornale Italiano della Ricerca Educativa*, 5, 246-258.
- Brinko, K. T. (1993). The practice of giving feedback to improve teaching: what is effective? *The Journal of Higher Education*, 64(5), 574-593.
- Crahay, M. (2007). Feedback de l'enseignant et apprentissage des élèves: revue critique de la littérature de recherche. In Allal, L. & Mottier Lopez, L. (Eds.), Régulation des apprentissages en situation scolaire et en formation (pp. 45-70). Bruxelles : De Boeck.
- DBRC. (2003). Design-based research: An emerging paradigm for educational inquiry. *Educational Researcher*, 32(1), 5-8.
- Fukkink, R. G., Trienekens, N., & Kramer, L. J. (2011). Video feedback in education and training: Putting learning in the picture. *Educational Psychology Review*, 23(1), 45-63.
- Hattie, J. A. C. (2009). *Visible Learning. A synthesis of over 800 meta-analysis relating to achievement*. London and New York: Routledge.

- Hattie, J.A.C. & Yates, G. (2014). *Visible learning and the Science of how we learn*. Routledge: UK.
- Hattie, J. A. C., & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. *Review of Educational Research*, 77(1), 81-112.
- Norcini, J., & Burch, V. (2007). Workplace-based assessment as an educational tool: AMEE Guide No. 31. *Medical teacher*, 29(9-10), 855-871.
- Pelgrim, E. A. M., Kramer, A. W. M., Mokkink, H. G. A., & van der Vleuten, C. P. M. (2012). The process of feedback in workplace-based assessment: organisation, delivery, continuity. *Medical Education*, 46, 604–612.
- Saedon, H., Salleh, S., Balakrishnan, A., Imray, C. H., & Saedon, M. (2012). The role of feedback in improving the effectiveness of workplace based assessments: a systematic review. *BMC medical education*,
- Van de Ridder, J.M., Stokking, K.M., McGaghie, W.C. ten Cate O,T. (2008). What is feedback in clinical education? *Medical Education*, 42, 189-197.